

УДК 902.2

СУЩЕСТВЕННАЯ ЧЕРТА ПОГРЕБАЛЬНОГО РИТУАЛА САРМАТСКОЙ ЦАРИЦЫ

ДЕСЯТЕРИК Д. И.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье изучена особенность сарматского погребального обряда, исполненного при похоронах сарматской царицы в Ногайчинском кургане, в частности, положение кистей её рук в серебряных чашах. Исследование предпринято с целью поиска объяснения этого факта. Автор привел примеры посмертных манипуляций с руками умершего, а также отдельных необычных деталей сарматских захоронений, отмеченных археологами.

The article studies the peculiarity of the Sarmatian funeral rite performed at the funeral of the Sarmatian queen in the Nogaychinsky mound. The author focuses, in particular, on the position of her hands in silver bowls. The study was undertaken in order to find an explanation for this fact. The author gave examples of posthumous manipulations with the hands of the deceased, as well as some unusual details of the Sarmatian burial sites noted by archaeologists.

Ключевые слова: Ногайчинский курган, погребение, сарматская царица, погребальный обряд, инвентарь, ритуал, манипуляции, культ руки.

Key words: Nogaychinsky burial mound, burial, Sarmatian queen, funeral rite, inventory, ritual, manipulation, hand cult.

В мае 1974 г. Северо-Крымская экспедиция Института археологии АН УССР под руководством А.А. Щепинского проводила раскопки курганов в 2 км к северу от с. Червонное Нижнегорского района Крымской области. В кургане № 5 было открыто 38 погребений, из которых большинство относится к эпохе бронзы, а одно (№ 18) – к сарматскому времени. Погребение № 18 оказалось не ограбленным в древности и содержало множество редких драгоценных украшений и сосудов. После открытия этого захоронения А.А. Щепинский назвал курган № 5 «Ногайчинским» по урочищу «Ногайчик» – ближайшему к кургану месту с ярким собственным именем [6, с. 61] (Рис. 1–2).

Это было захоронение сарматской жрицы [4, с.176–187]. Учёные сходятся во мнении, что *«ногайчинское захоронение является единственным в своем роде погребальным комплексом не только для территории Восточной Европы, но и для всего античного мира времени смены эр»* [8]. Хронологические границы этого погребения были определены в пределах начала–середины I в. до н.э. Несмотря на то, что его открыли более сорока лет назад, исследования его сокровищ всё ещё продолжаются, ведь его уникальные находки имеют большое значение для изучения древней истории сарматов.

Историю сарматских племён исследовали известные археологи, учёные Тадеуш Сулимирский, К.Ф. Смирнов и др. Интересный материал об этом народе представлен в работах А.Р. Андреева и В.П. Дюличева.

Если говорить о сарматах в Крыму, то возникает больше загадок, чем ответов на них. До сих пор *«...историки не знают, мирным или военным путем происходило вытеснение скифов из причерноморских степей. По одной из гипотез, скифы ушли на плодородные земли, раскинувшиеся в долинах Нижнего Дона и Днепра, из-за многолетней засухи, когда исчез корм для лошадей»*. *«Ответа на этот вопрос у нас до сих пор нет. Это не были кочевники, но они вели не ясный пока образ жизни для науки, не оставляя следов поселений, доступных для исследования археологов»* – заявил в интервью вебсайту «Украин-

форм» профессор Таврического национального университета имени В.И. Вернадского И.Н. Храпунов [11].

Сарматы не имели храмов, но имели веру, благодаря чему так скрупулезно провожали в последний путь своих соплеменников. Похороны занимали важное место в их жизни. В их представлении загробная жизнь была продолжением земной. Сарматы верили, что всё, что было захоронено в кургане, пригодится в загробной жизни. Благодаря культурно-диагностирующим признакам сопроводительного инвентаря и погребальных ритуалов, мы узнаём об их культуре и быте, открываем загадки их жизни.

Выдающийся исследователь античности М.И. Ростовцев в своих работах отмечал, что: *«с IV–III вв. до н.э. начинается новая серия курганных погребений с изменённым обрядом погребения и совершенно новыми элементами в погребальном инвентаре. В этот период «в погребениях всего юга России, от Кубани вплоть до Венгрии и Болгарии, начинают преобладать восточные и греческие элементы, причём апогея своего развития достигают как греческий импорт, так и особенно вещи, изготовленные греческими, вероятно пантикапейскими мастерами, специально для нужд и потребления местного населения»* [13].

Авторы статьи «На границе эллинского и варварского миров: погребение «царицы» в Ногайчинском кургане» В. И. Мордвинцева и Ю.П. Зайцев отмечают ещё одну очень важную особенность погребения: *«Как ни один другой комплекс этого времени, погребение в Ногайчинском кургане ярко демонстрирует сочетание в одном погребальном наборе предметов, часть из которых характерна для греческого эллинистического мира, а другая является неотъемлемым атрибутом варварского мира великой евразийской степи»* [8].

Среди вещей Ногайчинской «царицы» особенно привлекают драгоценные личные украшения. Этот набор может быть разделен на несколько групп предметов: 1) украшения восточного характера; 2) украшения, связанные с происхождением греко-варварских памятников Прикубанья; 3) античные украшения. Обзор ювелирных украшений позволяет предположить, что в кургане была погребена женщина, вкусы которой были сформированы в эллинском обществе. Однако похоронена она была по варварским обычаям и на варварской территории. Самое же варварское из украшений – гривна в зверином стиле – явно представляет собой элемент погребального ритуала, подчеркивающий высокий социальный ранг покойной [8, с. 397].

В статье рассмотрен и исторический контекст, который сопоставим с этим погребением по времени и статусу. Выдвигаются гипотезы, с помощью которых можно объяснить феномен ногайчинской царицы.

Загадкой для нас оставался вопрос о погребальном обряде сарматской царицы (в частности, положении кистей её рук в серебряных чашах). Из описания Ю.П. Зайцева и В.И. Мордвинцевой в статье «Ногайчинский курган в степном Крыму»: *«Кисти обеих рук лежали в серебряных сосудах. Под правой рукой находился серебряный килик на кольцевом поддоне с высокими ручками (рис. 3,26). Левая кисть лежала в круглодонной серебряной чаше (рис. 3,28)»* [4, с. 68.] (Рис. 3–4). В заключении статьи авторы отмечают: *«Интересной деталью обряда является частный признак, как манипуляции с кистями погребённой (помещение их в серебряные сосуды)»* [6, с. 68].

Одну из версий ответа на этот вопрос находим в статье А.Н. Дзиговского и А.С. Островерхова «Культ руки у сарматов». Авторы обратили внимание, что *«...в исследованиях по истории древних религий основное внимание уделяется вопросам, касающимся, главным образом, культа богов и погребального культа»*. Между тем, народные верования – *«язык безмолвствующего большинства»* [10] – являются наименее изученным. Согласно древним поверьям, чтобы не навлечь беды и не обидеть гостя, подавая еду и напитки к столу, посуду следовало держать только обеими руками [13, с. 119]. Авторы приводят пример любопытного случая, который зафиксирован в захоронении «царицы» Ногайчинского кургана, где *«ладони погребённой были положены в лутерий (27, с. 79)»* [5].

О чертах погребального обряда пишет в своей работе «Сарматы Таврии» А.В. Симоненко: *«Интересные результаты дало наблюдение за положением конечностей. В 12 случаях обе или одна кисть лежали на тазу. Из них девять погребений антропологически определены как женские, еще о трех это можно утверждать, исходя из состава инвен-*

таря. Иными словами, положение рук покойного на таз – "женский" признак (попутно заметим, что ни в одном определенно мужском погребении эта деталь обряда не зафиксирована). Правда, в данной группе имеются женские погребения, где руки вытянуты вдоль тела. Возможно, вариативность этой черты обряда объясняется какими-то женскими бинарными оппозициями (невеста-жена, девственница-женщина). Кисти "царицы" из Ногайчинского кургана помещались в античных серебряных чашах. Мне неизвестны аналогии этому обряду, хотя близко ему, на мой взгляд, нахождение стоп покойного в серебряных фаларах в Воздвиженском кургане [12].

В ходе исследования мы рассмотрели ещё несколько, близких по своему семантическому содержанию обычаев погребального обряда, отмеченных учёными-археологами.

«Скелет женщины 25–30 лет обнаружен на дне ящика... Положение погребенной – вытянутое на спине, головой ориентирована на юго-восток. Кости правого предплечья обломаны, фаланги пальцев правой руки со следами искусственных подпилов обнаружены под черепом и вокруг него» [10, с. 142]. Автор статьи «Загадка сарматской царицы» Т.А. Прохорова отмечает: *«Яркой и загадочной особенностью погребального обряда, зафиксированного в кобяковском кургане, является посмертное отчленение правой руки усопшей»*. Речь идёт о кургане № 10 Кобяковского курганного могильника, располагавшегося на восточной окраине Ростова-на-Дону. В 1987 году в нем было открыто не разграбленное погребение сарматской эпохи. *«В погребении 10 кургана у хутора Песчаный правая кисть погребённой была помещена в серебряную чашу, а левая кисть отсутствовала. В погребении Соколовой могилы кисти обеих рук погребённой отсутствовали вовсе. Б.А. Раев и С.А. Яценко сочли этот признак «раннеаланским» элементом»* [6].

Женской чертой многих сарматских погребений является уложение рук на таз. Аналогичные случаи существовали в скифском и древнегреческом погребальных обрядах. Весьма часто к числу варварских, точнее, сарматских признаков относят обычай положения одной или обеих рук кистями на кости таза и перекрещивание ног в голени. Действительно, эти черты зафиксированы в савроматских могильниках, позднее отмечены в сарматских захоронениях, но встречаются и в киммерийских, и в скифских погребениях. Е.П. Алексеева считает эти особенности признаком сармато-аланского обряда. Вместе с тем, такое положение рук и ног зафиксировано и в ряде погребений античных некрополей Греции» [9, с. 54].

Автор статьи «Население Боспорского государства в первых веках н.э.» А.А. Масленников отмечает: *«...положение двух или левой руки кистями на область таза более характерно для погребения женщин, а скрещённые в голени ноги или кисть правой руки на тазе чаще встречаются в мужских захоронениях. Эти элементы обряда, видимо, связаны с полом покойного и вряд ли отражают какие-либо этнические особенности. Вполне возможно, что они в разной мере и не однозначно бытовали у различных индоевропейских народов»* [9, с. 55].

В древнеиндийской и древнеиранской традиции рука была символом верховных богов типа Брахмы, Варуны, Савитара и т.д. Очевидно, сарматы верили в целебную силу руки, или же как в символ власти.

Отдельные манипуляции с руками погребенных (положение одной или обеих кистей на таз и под него, отведение руки в сторону) обычны для всего блока сарматских культур, начиная с савроматского времени.

Рассматривая необычные детали ритуалов сарматских захоронений, стоит упомянуть сенсационную статью «В Крым вернулось "скифское золото"», опубликованную в сентябре 2017 г. в «Комсомольской правде в Крыму». В Усть-Альминском некрополе археологи обнаружили 140 золотых артефактов скифо-сарматского золота. Абсолютно такое же количество сейчас находится в Амстердаме, из того же могильника. *«Мы нашли единственное погребение в склепе, который датируется I веком н.э. В этой погребальной камере была одна женщина, – вспоминает руководитель экспедиции Александр Труфанов – Две серьги, венок погребальный (трилистники), бляшки (ими украшались манжеты мужских и женских платьев), ожерелье в виде амфор (нашивались на воротники), наглазники (золотые круглые пластинки). Кстати, на глазах такие штуки ещё ни разу не находили, их*

всегда находят в районе плеч. Есть видимо какой-то обряд, ритуал, о котором мы не знаем. Возможно, при отпевании они накладывались на глаза, а при захоронении убились на грудь» [3].

Подобные наглазники были найдены археологом А.М. Ждановским в погребении сарматской жрицы в кургане у хутора Песчаный в Тбилиском районе Краснодарского края в 1979 году [2].

Ритуальные практики, называемые «обезвреживанием» умершего, связаны с религиозно-мифологическими представлениями древних людей. Письменных источников для изучения сарматских верований мы не имеем, потому представления о загробной жизни можно реконструировать с помощью археологического материала с привлечением этнографических данных. Изучение данной проблематики сильно осложнено высокой степенью ограбленности некрополей [1].

Таким образом, чтобы сделать вывод, оценить масштаб распространения любого ритуала и сделать историческое обобщение, необходима совокупность черт погребального обряда, прослеженная на достаточном количестве погребений.

Источники и литература.

1. Антипенко А.В. Обряд обезвреживания умершего у сармато-алан Крымских предгорий. Симферополь НИЦИА Крыма [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/antipenko-a.v.-obryad-obezvrezhivaniya-umershego-u-sarmato-alan-krymskih-predgorii>.
2. Выставка «Золото потомков Геракла» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/users/bykovvg1952/post375217529/>.
3. «В Крым вернулось «скифское золото»» [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. Режим доступа: <http://zerkalokryma.ru/important/v-krym-vernulos-skifskoe-zoloto/>.
4. Десятерик Д.И. Ногайчинский курган и его сарматские сокровища: историография исследования // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск XXII (VII). Серия А. Античность и средневековье. Избранные материалы XIV Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения» / Под редакцией С.В. Ушакова, В.В. Хапаева. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2017. С 176–192.
5. Дзиговский А.Н., Островерхов А.С. Культ руки у сарматов. Краткие сообщения ОАО, Одесса, 2008 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://annales.info/sarmat/small/kultruki.htm>.
6. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. «Ногайчинский курган в степном Крыму» // Вестник древней истории (журнал). 2003 г. № 3. С. 61–99.
7. Зайцев Ю.П., Мордвинцева В.И. Датировка погребения в Ногайчинском кургане. Диалоги с оппонентом. Древняя Таврика. Сборник в честь 80-летия Т.Н. Высотской. Симферополь, 2007. С. 319–358.
8. Кузык Б.Н. Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Том III Северное Причерноморье – пространство взаимодействия цивилизаций. 2008 г. Авторы раздела – Ю. П. Зайцев, В. И. Мордвинцева. Глава 5. С. 397.
9. Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых веках н.э. М.: Наука, 1990. 230 с.
10. Прохорова Т.А., Гугуев В.К. Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника [Электронный ресурс] // Советская археология. 1992. № 1. Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/903027/>.
11. Сарматы в Крыму [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.pravda.ru/science/mysterious/past/11-01-2014/1186854-sarmat_enigma-0/.
12. Симоненко А.В. Сарматы Таврии. Киев. 1993.
13. Чибиров А.Л. Иранство как предчувствие (Вопросы иранистики в трудах М.И. Ростовцева) [Электронный ресурс] // Северо-Осетинский ИГСИ им. В. И. Абаева – филиал Владикавказского научного центра Российской АН. Режим доступа: <http://soigsi.com/books/Chibirov-Iranstvo.pdf>.

References.

1. Antipenko A.V. Obryad obezvrezhivaniya umershego u sarmato-alan Krymskikh predgoriy. Simferopol NITsIA Kryma [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/meropriyatiya-otdela/drevnie-nekropoli/antipenko-a.v.-obryad-obezvrezhivaniya-umershego-u-sarmato-alan-krymskih-predgorii>.
2. Vystavka «Zoloto potomkov Gerakla» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.liveinternet.ru/users/bykovvg1952/post375217529/>.
3. «V Krym vernulos «skifskoye zoloto»» [Elektronnyy resurs] // Komsomolskaya pravda. Rezhim dostupa: <http://zerkalokryma.ru/important/v-krym-vernulos-skifskoe-zoloto/>.
4. Desyaterik D.I. Nogaychinskiy kurgan i ego sarmatskiye sokrovishcha: istoriografiya issledovaniya // Prichernomorye. Istoriya. Politika. Kultura. Vypusk XXII (VII). Seriya A. Antichnost i srednevekovye. Izbrannyye

- materialy XIV Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii «Lazarevskiy chteniya» / Pod redaktsiyey S.V. Ushakova. V.V. Khapayeva. Sevastopol: Filial MGU v g. Sevastopole. 2017. S 176–192.
5. Dzigovskiy A.N., Ostroverkhov A.S. Kult ruki u sarmatov. Kratiye soobshcheniya OAO. Odessa. 2008 [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://annales.info/sarmat/small/kultruki.htm>.
 6. Zaytsev Yu.P., Mordvintseva V.I. «Nogaychinskiy kurgan v stepnom Krymu» // Vestnik drevney istorii (zhurnal). 2003 g. № 3. S. 61–99.
 7. Zaytsev Yu.P., Mordvintseva V.I. Datirovka pogrebeniya v Nogaychinskom kurgane. Dialogi s opponentom. Drevnyaya Tavrika. Sbornik v chest 80-letiya T.N. Vysotskoy. Simferopol. 2007. S. 319–358.
 8. Kuzyk B.N., Yakovets Yu.V. Tsvilizatsii: teoriya. Istoriya. Dialog. Budushcheye. Tom III Severnoye Prichernomo-rye – prostranstvo vzaimodeystviya tsvilizatsiy. 2008 g. Avtory razdela – Yu. P. Zaytsev. V. I. Mordvintseva. Glava 5. S. 397.
 9. Maslennikov A.A. Naseleniye Bosporskogo gosudarstva v pervyykh vekakh n.e. M.: Nauka. 1990. 230 s.
 10. Prokhorova T.A., Guguyev V.K. Bogatoye sarmatskoye pogrebeniye v kurgane 10 Kobayakovskogo mogilni-ka [Elektronnyy resurs] // Sovetskaya arkhologiya. 1992. № 1. Rezhim dostupa: <https://www.twirpx.com/file/903027/>.
 11. Sarmaty v Krymu [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: www.rvavda.ru/science/mysterious/past/11-01-2014/1186854-sarmat_enigma-0/.
 12. Simonenko A.V. Sarmaty Tavrii. Kiyev. 1993.
 13. Chibirov A.L. Iranstvo kak predchuvstviye (Voprosy iranistiki v trudakh M.I. Rostovtseva) [Elektronnyy resurs] // Severo-Osetinskiy IGSi im. V. I. Abayeva – filial Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy AN. Rezhim dostupa: <http://soigsi.com/books/Chibirov-Iranstvo.pdf>.

Десятерик Д. И. Существенная черта погребального ритуала сарматской царицы / Десятерик Д. И. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура». – №1. – 2019. – С. 14–20.

Desyaterik D. I. An essential feature of the Sarmatian Queen funeral rite / Desyaterik D. I. // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 14–20.

ОБ АВТОРЕ

ДЕСЯТЕРИК
Даниил Ильич

Студент II курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и международных отношений **Ушаков Сергей Владимирович**)
E-mail: desdanya@mail.ru

DESYATERIK
Daniil Il'ich

Second-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Ushakov Sergey Vladimirovich**, PhD of History, assistant professor at the Department of History and International Relations).
E-mail: desdanya@mail.ru

Карта Северного Причерноморья с обозначением расположения Ногайчинского кургана [7, с. 345].

Рис. 2. Погребение № 18. Полевое фото (по Щепинскому, 1994) [7, с. 345]

Рис. 3. Детали плана погребения № 18 [6, с. 66]

Рис. 4. Один из культурных признаков, определяющий Ногайчинский курган, в погребальном обряде сарматской царицы (в частности, положении кистей её рук в серебряных чашах) [7, с. 345]

Статья принята к публикации 29.11.2018 г.